

O‘ZBEK TILI DARSINI TASHKIL ETISHDA INTERFAOL USULLAR**Isroilova Mohigul Akromovna**

Payariq xorijiy tillar fakulteti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi rivojlanib borayotgan raqamli texnologiyalar asrida o‘zbek tili darslarini tashkil etishdagi zamonaviy metodlar, interfaol usullar va xorijiy tajribalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: zamonaviy metodlar, raqamli texnologiyalar, interfaol usullar, kreativlik, “xat” metodi, “qarmoq” metodi.

Annotation: this article presents modern methods, interactive methods and foreign experiments in the organization of Uzbek language lessons in the age of digital technologies, which is currently developing.

Keywords: modern methods, digital technologies, interactive methods, creativity, the “letter” method, the “look” method.

Аннотация: В данной статье представлены современные методы, интерактивные методы и зарубежный опыт организации уроков узбекского языка в нынешний век развивающихся цифровых технологий.

Ключевые слова: современные методы, цифровые технологии, интерактивные методы, креативность, метод “буква”, метод “крючок”.

Bugungi ta’lim jarayonini interfaol usullarsiz tasavvur etish qiyin. Ta’lim jarayonida qo‘llaniladigan interfaol usullar muayyan guruhlarda o‘qitiladigan o‘quv fanining bosh maqsadiga yo‘naltirilgan bo‘lishi kerak. Aks holda, qo‘llanilgan interfaol usul hech qanday ahamiyatga ega bo‘lmay qoladi. O‘qituvchi tanlagan usul dars davomida bolaning faolligini, kattalar va tengdoshlari bilan to‘g‘ri muloqot qila olishini ta’minlashi, tilda mavjud, biroq o‘quvchi uchun notanish bo‘lgan yangi so‘z va iboralarning mazmunini anglash, eslab qolishga, muloqot jarayonida qo‘llashga

harakat qilish ko'nikmalarini shakllantirishi zarur. Ma'lumki, zamonaviy ta'lim texnologiyalari o'qituvchilar va talabalar faoliyatini rag'batlantiradi. Bu, o'z navbatida, yuqori pedagogik mahoratga ega o'qituvchini va o'quv jarayoniga yangicha yondashuvni talab qiladi. Talabalarning mustaqilligini, erkin fikrlashni ta'minlash muhimdir. Shuni ta'kidlash kerakki, ta'limga yangi yondashuv vaqt talabidir [1].

Interfaol o'qitish usullarining mohiyati shundan iboratki, o'quv jarayoniga jalb qilingan barcha talabalar o'qish va muhokama qilish orqali o'z bilim va g'oyalarini o'zlashtiradilar. Ushbu usullarning asosiy talablaridan biri birdamlikdir. O'quv dasturini o'rganish jarayonida talabalar o'rtasida qo'shma tadbirlar mavjud bo'lib, ularning har biri g'oyalar, yangiliklar, bilimlar va muammoning yechimlari almashinuvi orqali amalga oshiriladi [2].

Zamonaviy interfaol o'qitish usullari (shakllari) oliy o'quv yurtlarida bo'lajak o'zbek tili o'qituvchilarini kelajakda yetuk mutaxassis bo'lib yetishishlarida yordam beradi. Zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda darslar talabalarga mustaqil ravishda izlash, o'rganish, tahlil qilish va hatto xulosa chiqarish imkonini beradi. Ushbu jarayonda o'qituvchi shaxs va jamoaning rivojlanishi, bilimi va tarbiyasiga yordam beradi. Ta'lim jarayoniga pedagogik texnologiyalarni to'g'ri joriy etish o'qituvchining ushbu jarayonda asosiy tashkilotchi yoki maslahatchi vazifasini bajarishiga olib keladi [3]. O'qitishning eng yaxshi usullaridan biri bu munozara hisoblanadi. Bu o'quvchilarga erkin va faol fikr almashish, har bir dars mazmunini chuqur muhokama qilish va qiziqarli dars o'tkazish imkonini beradi. Eng muhimi, talaba o'zi uchun muhim bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarni amalda qanday qo'llashni tushunib yetadi. [1].

Talabaning bilim olish qobiliyati bilimlarni berish orqali emas, balki darsliklar, jurnallar, Internet va boshqa turli manbalardan bilimlarni qidirish, topish va qayta ishlash orqali shakllanishi hechkimga sir emas. Olingan bilimlar orqali ijodiy fikrlash mumkin. Talaba darsliklar bilan mustaqil ishlashga, o'qishga, o'qishga, eslatma yozishga, mustaqil adabiyotlar va onlayn ma'lumotlardan foydalanishga o'rgatiladi [4].

Oliy ta'limda interfaol o'qitishdan foydalanishning asosiy masalalari:

- talabalarning o'qishga bo'lgan qiziqishini rag'batlantirish;
- talabalarning kommunikativ kompetentsiyasini to'g'ri shakllantirish, ya'ni. shaxslararo muloqot qobiliyatlari;
- yangi nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarni egallash jarayonini yangi bosqichga ko'tarish;
- talabalarning o'quv jarayoni uchun javobgarligini oshirish [2].

Pedagogik texnologiyaning eng muhim xususiyati tanlangan texnologiyaga bog'liq bo'lib, o'qituvchi va talaba belgilangan maqsaddan kafolatlangan natijaga erishish uchun birgalikda ishlashlari mumkin, ya'ni kafolatlangan natijaga erishish uchun o'qitish jarayonida qo'llaniladigan har bir ta'lim texnologiyasi o'qituvchi va talaba o'rtasida hamkorlikdagi faoliyatni tashkil qilishi mumkin, ikkalasi ham o'qituvchi va talaba o'rtasida ijobiy natijalar, talabalar o'quv jarayonida mustaqil fikrlashlari, ijodiy ishlashlari, izlanishlari, tahlil qilishlari, o'z xulosalarini chiqarishlari, guruhda ishlashlari mumkin bo'lsa, o'qituvchi bunday faoliyat uchun imkoniyat va sharoit yaratishi mumkin va agar ular ularni rag'batlantira olsalar, bu o'qitish jarayonining asosidir [3].

Interfaol usullar va an'anaviy o'qitish usullari o'rtasidagi farq o'qituvchi va talaba o'rtasidagi ziddiyat jarayonini o'zgartiradi: talaba faoliyati o'qituvchi faoliyatini bekor qiladi, bu esa o'z navbatida o'qituvchining asosiy maqsadi bo'lib, talabalarning tashabbuskor fikrlash jarayoniga hissa qo'shadi [2].

Interfaol usullarning afzalligi shundaki:

- talabalarga qiziqishni oshiradi;
- guruhdagi barcha talabalarni bir vaqtning o'zida faol jalb qiladi;
- o'quv jarayonini faollashtiradi va samaradorligini oshiradi;
- talabalarning mustaqil fikrlash va bilimga bo'lgan munosabatini rivojlantiradi va amaliy ko'nikmalarni tezlashtiradi;
- shaxslararo muloqot ko'nikmalarini yaxshilaydi.

Interfaol o'quv jarayonini tashkil etishning asosiy qoidalari:

- barcha talabalarni o'qitish jarayoniga jalb qilish;
- o'z g'oyalarini amalga oshirish uchun sharoit yaratish, faol ishtirok etgan va to'g'ri harakat qilgan talabalarni ijobiy baholash.

O'qitishning interfaol usullarini tashkil etishning zaruriy sharti o'qituvchi va talaba o'rtasidagi munozara jarayonida o'zaro tushunishning mavjudligi [2].

Talabalarga puxta bilim va amaliy ko'nikmalar berishda mustaqil ish muhim rol o'ynaydi. Shuni yodda tutish kerakki, mustaqil o'rganish sizga materialni o'zlashtirishga va amaliy ishlarni bajarish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Mustaqil ishni tashkil etishda amaliy usullar va mustaqil ish usuli, suhbat usuli, taqdimot usuli kombinatsiyasidan foydalanish mustaqil ishni amalga oshirish uchun aniq yo'nalishlarni beradi. Mustaqil ishda talabalarning hayotiy tajribalari asosida muammolarni belgilash va topshiriqlarni bajarish juda muhimdir [1].

Interfaol o'qitish usullarining afzalliklari quyidagilardan iborat:

1. Talabalar orasida qiziqish, faollik va motivatsiyani oshiradi.
2. O'qitish faoliyati natijalarida talabalarning mas'uliyati va mustaqilligini oshiradi.
3. Talabalar yangi bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladilar.
4. Talabalar amaliy ko'nikmalarni egallashga va qo'llashga tayyor bo'ladilar.
5. Hamkasblar va boshqalarga hurmatli munosabatni rivojlantiradi.
6. Talabalarda qiziqish, ijodiy kayfiyat va hamkorlikni rivojlantiradi [2].

Zamonaviy pedagogik texnologiya – hozirgi zamon didaktikasi va pedagogikasi taraqqiyotining mahsulidir. Har bir zamonaviy pedagog mavjud bo'lgan pedagogik texnologiyalarni o'z darslarida qo'llay olsa, albatta ijobiy natijaga erishadi. Bugungi kun o'qituvchisining maqsadi barkamol yoshlarni tarbiyalash, kelajakda yurtimiz uchun foydasi tegadigan mutaxassislarni yetishtirib chiqarish, hozirgi kundagi eng so'nggi zamonaviy axborot vositalari orqali darslarni tashkil etib ularning fanga bo'lgan qiziqishlarni orttirishdan iborat. Innovatsion texnologiya – ta'lim

samaradorligini oshiruvchi omillardan foydalanish, turli pedagogik jarayonlarni loyihalash va amalda qo'llash orqali bilim egallashni takomillashtirish usullaridan biridir. Uning asosiy maqsadi ta'lim jarayonida o'qituvchi va bilim oluvchi faoliyatiga yangiliklar va o'z navbatida o'zgartirishlar kiritish bo'lib, interfaol metodlardan foydalanishni taqozo etadi. Interfaol usullar ta'lim jarayonida qatnashayotgan har bir bilim oluvchining faolligiga, erkin va mustaqil fikr yuritishga asoslanadi. Bu usullardan foydalanganda bilim olish qiziqarli mashg'ulotga aylanadi. Ko'p yillar davomida an'anaviy dars o'tish ta'limning asosiy shakllaridan biri bo'lib keldi. An'anaviy darsda hamisha o'qituvchi faol, o'quvchi esa passiv ishtirokchiga aylanib qolar edi. Bu albatta o'quvchining mustaqil fikrlashiga, izlanuvchanlik qobiliyati rivojlanishiga to'sqinlik qilar edi. Axborot-kommunikatsion texnologiyalari shiddat bilan rivojlanayotgan bir paytda bunday darslar yaxshi samara bermasligi barchamizga ayon. Bugungi davr talabi dars jarayonini noan'anaviy tarzda mazmunli tashkil etish, o'quvchilarning qiziqishini orttirib, ularning o'quv jarayonidagi faolligini ta'minlashni talab etadi. Ma'lumki, hozirgi kunda interfaol metodlarning yuzdan ortiq turi mavjud bo'lib, ularning aksariyati tajriba-sinovdan o'tib, yaxshi natija bergan. Keng qo'llaniladigan usullar – "Klaster", "Xat", "Sinkveyn", "", "Blits-so'rov", "Zinama-zina" kabilardan foydalanib, darsda samarali natijalarga erishish mumkin. Darsning o'tilgan mavzuni so'rash qismida "A va B", "Harflar o'yini", "Xotira mashqi" metodlarini, yangi mavzuni tushuntirish qismida "Insert", "Aql charxi", "Dostingni top", "Bumerang" texnologiyalarini, mavzuni mustahkamlash qismida "Ven diagrammasi", "Besh daqiqalik dam olish", "Nima uchun?", "Qanday?", "Konseptual jadval", "Nilufar guli" kabi grafik tashkil etuvchilar hamda "Tushunchalar tahlili", "T-jadval", "Rezyume", "Quvnoq koptok", "Charxpalak" metodlarini, uyga vazifa berishda "Beshta shlyapa", "Shturm" metodlarini qo'llash dars samaradorligini ta'minlab, o'quvchilarning bilimini oshirishga yordam beradi. Ona tili va adabiyot darslarida ham yuqorida sanab o'tilgan interfaol metodlardan tashqari "Ha... yo'q", "Ta'rif egasini top", "Men kimman?", "Rag'bat" kabi didaktik o'yinlardan foydalanish

mumkin. O‘yin vaqtida o‘quvchilar o‘zini erkin tutadi, bilimni namoyon etgisi keladi. Natijada o‘quvchida ishonch, qat’iyat paydo bo‘ladi. Munozaraga kirishishni o‘rganadi. Fikrini asoslashga odatlanadi. Bunda o‘quvchilarning yoshi, bilim darajasi inobatga olinishi lozim. O‘qituvchi va o‘quvchining maqsaddan natijaga erishishida qanday texnologiyani tanlashlari ular ixtiyorida, chunki har ikkala tomonning asosiy maqsadi aniq natijaga erishishga qaratilgan bo‘lib, bunda ishlatiladigan texnologiya o‘quvchilarning bilim saviyasi, guruh tabiati va sharoitga qarab tanlanadi. “Charxpalak”. Ushbu texnologiya o‘quvchilarni o‘tilgan mavzularni esga olish, mantiqan fikrlab, berilgan savollarga mustaqil ravishda to‘g‘ri javob berish va o‘z-o‘zini baholashga o‘rgatishga hamda qisqa vaqt ichida o‘qituvchi tomonidan barcha o‘quvchilarning bilimlarini baholashga qaratilgan. Bu usulni qo‘llashdan maqsad o‘quvchilarni dars jarayonida mantiqiy fikrlash, o‘z fikrlarini mustaqil ravishda erkin bayon eta olish, o‘zlarini baholash, yakka va guruhlarda ishlash, boshqalar fikriga hurmat bilan qarash, ko‘p fikrlardan keraklisini tanlab olishga o‘rgatishdir. Ushbu texnologiya ona tili va adabiyot darslarining boshlanishi va oxirida yoki biron-bir bo‘lim tugallanganda o‘tilgan mavzuning o‘quvchilar tomonidan qay darajada o‘zlashtirilganlik darajasini baholash, takrorlash, mustahkamlash uchun mo‘ljallangan. “Charxpalak” texnologiyasi quyidagicha amalga oshiriladi:

- o‘quvchilar sharoitga qarab guruhlarga ajratiladi;
- tarqatma materiallar guruh a‘zolariga tarqatiladi;
- belgilangan vaqt ichida guruhlar tarqatmadagi topshiriqni bajarib, uning o‘ng burchagiga guruh raqamini, chap burchagiga esa o‘zining ramziy belgisini qo‘yib ushbu tarqatmani keyingi guruhga “charxpalak aylanmasi” yo‘nalishida almashtiradilar;
- boshqa guruh a‘zolari ham tarqatmadagi vazifani bajaradilar va o‘zgartirishlar kiritadilar;
- materialning oxirgi almashishidan so‘ng har bir guruh o‘zi ilk bor to‘ldirgan tarqatmani o‘z ramziy belgisi asosida tanlab oladi;

- o'qituvchi tarqatma materialda berilgan vazifalarni o'qiydi va jamoa bilan birgalikda to'g'ri javobni belgilaydi yoki tarqatma materialdagi vazifalar ekranda yoritilib, to'g'ri javob aytib o'tiladi;

- har bir o'quvchi to'g'ri javob bilan belgilangan javoblaridagi farqlarni aniqlaydilar va o'zlarini baholaydilar.

88 % o'quvchilarda parisonxotirlik, unutib qoldirish, qisqa xotirani yanada qisqarib ketishi holatlari uchrab turibdi. Sababi hozirgi kunda tabiiyki smartfonlar va gadjetlar o'quvchilarda focus yetishmasligiga olib kelmoqda. Qanday qilib bu muammoga yechim topish mumkin? Albatta "Xat" metodi orqali. Xat metodini qo'llash orqali o'quvchingiz darsga bir hafta avval tayyorlanishni boshlaydi. Uyga vazifani ham o'zi xohlab, ham mas'uliyat bilan bajaradi. O'quvchingiz sizdan ijobiy xatlar olish maqsadida fokusini faqat sizning darsingizga qaratadi. Ammo buning uchun o'qituvchidan kreativlik va o'quvchi bilan hamkorlik aloqalarini yetarli o'rnatish uchun sabr-toqat talab etiladi. Qaysiki davlatda rivojlanish va o'sish bo'layotgan bo'lsa albatta u yurtning ta'lim tizimining natijasidir. Yoshlarimizga har tomonlama bilim berish, bilimgina berib qolmasdan ma'nan yetuk shaxs bo'lib yetishishlarida albatta jonkuyarlik bilan hamda mas'uliyat bilan yondashish biz o'qituvchilarning sharafli burchidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Rafiyev A. , G'ulomova N. Ona tili va adabiyot (kasb-hunar kollejlari uchun darslik). T. , "Sharq", 2013.
2. Erkaboyeva N. Q. Adabiyot fanidan savol-javoblar to'plami. T. "Navro'z", 2018.
3. Golish L. V. , Fayzullayeva D. M. Pedagogik texnologiyalarni loyihalashtirish va rejalashtirish. T. , "Iqtisodiyot", 2012.
4. "Umumta'lim fanlari metodikasi" jurnali, 1-, 2-, 3-, 4-sonlar, 2018. 5. "Til va adabiyot ta'limi" jurnali, 1-12 sonlar, 2018.